

REVISIÓN DE LITERATURA

Peek, como alternativa en pacientes alérgicos a aleaciones metálicas

Peek, as an alternative in patients allergic to metal alloys

Johanna Lisbeth Calderón De la Torre¹, Enrique José García Guerrero²

¹ Odontóloga. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0002-2143-8362>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Magister en Gerencia en Salud. Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0006-2755-0653>

Correspondencia:
enrique.garcia@cu.ucsg.edu.ec

Recibido: 31/07/2024
Aceptado: 28/08/2024
Publicado: 02/09/2024

RESUMEN

Introducción: PEEK se ha reconocido como un polímero de alto rendimiento en aplicaciones odontológicas, médicas y de ingeniería debido a sus propiedades mecánicas y químicas favorables. Objetivo: Establecer la efectividad del uso Peek como alternativa en pacientes alérgicos a aleaciones metálicas. Materiales y métodos: tiene un enfoque cualitativo. Adicionalmente, es retrospectiva y transversal. Conjuntamente, es de diseño descriptivo porque se representará la importancia del uso de Peek como una alternativa en paciente que sufren de alergia a las aleaciones metálicas. Análisis y discusión de resultados: este material tiene muchas propiedades favorables, como lo son su módulo de elasticidad, la resistencia a altas temperaturas, su gran biocompatibilidad, lo que lo vuelve un óptimo sustituto al metal, además es posible utilizarlo con las nuevas tecnologías. Importante para el paciente en cuanto a estética. Conclusión: el uso de PEEK, como material en prótesis fijas y removibles o en implantología debería ser mayormente utilizado, ya que gracias a las modificaciones que se realizan actualmente, se destaca como una gran opción de tratamiento en pacientes alérgicos al metal.

Palabras claves: polietereetercetona; propiedades; alergia a un metal, ojeada, prostodoncia

ABSTRACT

Introduction: PEEK has been recognized as a high-performance polymer in dental, medical and engineering applications due to its favorable mechanical and chemical properties. Objective: Establish the effectiveness of Peek use as an alternative in patients allergic to metal alloys. Materials and methods: it has a qualitative approach. Additionally, it is retrospective and transversal. Together, it is of descriptive design because the importance of the use of Peek as an alternative in patients suffering from allergies to metal alloys will be represented. Analysis and discussion of results: this material has many favorable properties, such as its modulus of elasticity, resistance to high temperatures, its great biocompatibility, which makes it an excellent substitute for metal, and it is also possible to use it with new technologies. Important for the patient in terms of aesthetics. Conclusion: the use of PEEK, as a material in fixed and removable prostheses or in implantology, should be mostly used, since thanks to the modifications that are currently being made, it stands out as a great treatment option in patients allergic to metal.

Key words: polyetheretherketone; properties; metal allergy, peek, prosthodontics

INTRODUCCIÓN

El avance en odontología y el desarrollo de tecnologías se pueden lograr mejorando los materiales. La biocompatibilidad, la baja afinidad de la placa, la buena estética y las características cercanas a la estructura dental son esenciales para los materiales modernos utilizados en odontología avanzada.¹ A este propósito, PEEK se ha reconocido como un polímero de alto rendimiento en aplicaciones odontológicas, médicas y de ingeniería debido a sus propiedades mecánicas y químicas favorables.²

En el 2015 Vaezi y Yang, aseveraron que, a alta temperatura, los materiales PEEK tienen excelentes propiedades químicas y mecánicas, con una resistencia a la tracción de alrededor de 90–100 MPa y un módulo de Young de 3,6 GPa, y tienen una temperatura de 250 °C. temperatura útil de funcionamiento. Adicionalmente, aseguraron que tiene propiedades tales como alta rigidez, alta dureza, flexibilidad, excelente fricción por deslizamiento, excelentes propiedades eléctricas, mínima abrasión, buena procesabilidad, excelente estabilidad hidrolítica y resistencia química y no tiende a agrietarse por estrés.³

Según varios estudios, se han realizado una cantidad considerable de investigaciones para mejorar la bioactividad de, incluido el recubrimiento de PEEK con apatita de hidroxilo osteoconductora sintética, el aumento de la rugosidad superficial y las modificaciones químicas y la incorporación de partículas bioactivas. PEEK tiene color blanco y excelentes propiedades mecánicas, por lo que se ha propuesto para otras aplicaciones protésicas, como prótesis fijas y prótesis removibles.⁴

Se han investigado los efectos de la modificación de la superficie de PEEK para la unión con diferentes agentes de cementación y dientes extraídos. Además, se puede utilizar como alambre de ortodoncia estético.^{4–6}

Tekin et al asevera que, los materiales de implantes metálicos, especialmente el titanio y las aleaciones, se

seleccionan en implantología debido a su biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas. Asimismo, indican que, a pesar de varias ventajas de estos materiales, existen algunas desventajas como la reabsorción ósea y la posterior pérdida del implante, desintegración bajo la luz de radiación, reacciones de hipersensibilidad, potencial alérgico y deterioro de la superficie relacionado con la periimplantitis. Por esta razón, aseguran que estos aspectos negativos se pueden ver en los implantes de titanio y podrían superarse con el uso de un implante producido a partir de un material no metálico como el PEEK.⁷

Algunos autores aseguran que el PEEK es un polímero de alto rendimiento que presenta alta biocompatibilidad, buenas propiedades mecánicas, resistencia a altas temperaturas y estabilidad química.^{8–10} Conjuntamente, indican que debido a un 4 GPa módulo de elasticidad, es tan elástico como el hueso y puede reducir las tensiones transferidas a los dientes de soporte.^{5,11–14} La principal ventaja de la dentadura postiza impresa en 3D PEEK es su precisión, y coincide con la anatomía del paciente individual con otras ventajas de mala conductividad eléctrica y térmica, rayos X, durabilidad, peso ligero y amigable con el escáner.²

La importancia de este estudio es implementar conocimientos de materiales y nuevas tecnologías como lo es el PEEK, de esta manera, por medio de esta investigación los odontólogos actualizarán sus intereses científicos y podrán introducirlos en sus consultas odontológicas, dando una mejor atención a pacientes que sufren de alergia a metales, brindándoles así una alternativa, la cual les brindaría un tratamiento viable. El objetivo de esta investigación es establecer la efectividad del uso Peek como alternativa en pacientes alérgicos a aleaciones metálicas, lo cual se realizará por medio de una revisión de literatura.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo. Adicionalmente, es retrospectiva y transversal.

Conjuntamente, es de diseño descriptivo porque se representará la importancia del uso de Peek como una alternativa en paciente que sufren de alergia a las aleaciones metálicas, por medio de revisión bibliográfica y es analítico porque relaciona la variable dependiente: PEEK, con la variables independientes: propiedades, estructuras protésicas, vínculo con tecnología CAD-CAM, impacto psicosocial y ventajas y desventajas.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión fueron:

- 1) tipo de estudio (estudio clínico, reporte de caso o ensayos clínicos de pacientes geriátricos);
- 2) disponibilidad de texto completo; y
- 3) escrito en inglés y español.

Los criterios de exclusión fueron:

- 1) informes incompletos;
- 2) tipos de estudios distintos de los tipos antes mencionados; y
- 3) informes sobre pacientes que no presenten alergia a aleaciones metálicas.

Figura # 1: Esquema de estudio

RESULTADOS

En cuanto al presente estudio, de acuerdo con las variables planteadas, con respecto a las *propiedades del PEEK*, muchos autores afirman que el PEEK es un polímero termoplástico policíclico, aromático, semicristalino y de estructura lineal. En cuando a sus propiedades, se destaca que resiste a altas temperaturas, tiene propiedades similares a la dentina o el esmalte, es biocompatible, adicionalmente es de naturaleza antialérgica y la elasticidad está en la variación de 3-4 GPa.^{1,3-23}

Tabla #1: Propiedades

Mecánicas	Físicas	Biológicas
Termoplástico de alta temperatura con alta temperatura de fusión. Es muy rígido con una resistencia a la flexión de 140-170 Mpa.	El módulo elástico es de 3,6 GPa, y mediante la incorporación de fibras de carbono, el módulo elástico se puede mejorar a 18 GPa, que es cercano al del hueso cortical, es decir, 15 Gpa	Biocompatibilidad y bioestabilidad. Naturaleza antialérgica
Resistencia superior al desgaste y la fractura.	Insoluble, liviano	Muestra resistencia a la hidrólisis. No tiene citotoxicidad, mutagenicidad, carcinogenicidad o inmunogenicidad en la forma tóxica

Como *estructuras protésicas*, es importante destacar que la mayoría de los autores asegura que el material PEEK, teniendo excelentes propiedades, es posible utilizarlo para realizar: prótesis parciales, prótesis totales, prótesis implantosoportadas y prótesis fijas.^{1,4,6-23} Sin embargo, algunos autores no indicaban específicamente el tipo de prótesis.^{3,5}

Tabla # 2: Estructuras metálicas

En cuanto al *vínculo con la tecnología CAD/CAM*, es importante mencionar que muchos autores, correlacionan el uso del material PEEK con esta tecnología, indicando que por medio de esta es posible crear formas tridimensionales, aseverando así que los procedimientos de colado convencionales o CAD/CAM están disponibles para la fabricación de estructuras de PEEK.^{4,9-14,19-23}

Mientras que otros, no mencionaban ningún tipo de vínculo en cuanto a la tecnológica CAD/CAM.^{1,3,5,8,16}

Tabla # 3: Cad Cam

En cuanto al *impacto psicosocial*, la mayoría de los autores asocia este tipo de material con una mejora, no solamente por sus propiedades sino que también, muchos pacientes se sienten cómodos y sobre todo aquellos que presentan alergias se sienten seguros y en confianza de poderlos utilizar, por lo cual los factores psicológicos, estéticos y emocionales se ven en mejoría.^{1,4,6-21,23} En cambio otros autores, no mencionan este tipo de impacto.^{3,5,22}

Tabla #4: Impacto social

En cuanto a las ventajas y las desventajas, a continuación, se detallará una tabla con los resultados arrojados en el estudio:

Tabla # 5: Ventajas y desventajas

VENTAJAS
La principal ventaja de la prótesis impresa en 3D PEEK es su precisión, y es según la coincidencia de la anatomía del paciente. ²²
Los implantes fabricados con nanocompuestos de PEEK tiene una mayor bioactividad y mejores propiedades mecánicas. Se ha sugerido que la incorporación de partículas de tamaño nanométrico como las de hidroxifluorapatita imparte propiedades antimicrobianas contra <i>Streptococcus mutans</i> . ⁴
Eliminación de reacciones alérgicas y sabor metálico, altas cualidades de pulido, baja afinidad de placa y buena resistencia al desgaste. ¹⁹
PEEK no desgasta los dientes naturales opuestos. ²⁴
Es un material de bajo costo que se puede preparar fácilmente dentro de la boca. ⁷
DESVENTAJAS
Una de las principales desventajas del material PEEK en odontología protésica es la baja energía superficial. ⁷

DISCUSIÓN

Los materiales PEEK son similares al tejido duro humano y coinciden con los fluidos corporales humanos. Tiene propiedades sobresalientes en ortopedia como biocompatibilidad, osteoconductividad, no toxicidad y naturaleza no inflamatoria y, por lo tanto, encontró una variedad de aplicaciones en ingeniería de tejido óseo, restauración de defectos periodontales, blanqueamiento dental posterior y cirugía dental.²²

Los resultados encontrados en cuanto a las *propiedades del Peek*, indicaron que en las propiedades mecánicas, son similares a las de la dentina y el esmalte, además tiene una resistencia superior al desgaste y la fractura, en las propiedades físicas se obtuvo que el Peek es resistente a altas temperaturas, el módulo elástico es de de 3-4 GPa, y lo más importante en cuanto a las propiedades biológicas y es el objetivo de este estudios, es que es un material que no produce toxicidad y no provoca alergias, lo cual es lo ideal pacientes alérgicos a materiales metálicos.

Así como lo enfatizan los estudios de Goutam et al y Wang et al, los cuales aseveran que PEEK provoca menos reacciones de hipersensibilidad y alergias a

diferencia del titanio y otros metales que resultan ser alérgenos para ciertos individuos, adicionalmente aseguran que es un material de base versátil que se puede adaptar a un propósito particular al cambiar sus propiedades de volumen o superficie.^{16,25}

Según el estudio de Fuenki et al, el cual concuerda con lo antes mencionado, asegura que sus propiedades no son tóxicas ni alérgicas, y tienen una alta biocompatibilidad. Conjuntamente, proporcionan mejor resistencia, apariencia estética y menor peso, siendo mucho más cómodos para el paciente.²⁶

Sobre las *estructuras protésicas* que se pueden realizar por medio de este material, es importante destacar que los resultados, indican que el mismo es muy útil, y se pueden realizar diferentes tipos de prótesis sea fijas que removibles, además de ser un buen sustituto de titanio para la realización de implantes y a su vez la ejecución de prótesis implantosoportadas. En cuanto a esta última, es importante destacar que el *PEEK puro* no tiene propiedades de oseointegración, pero existen diferentes formas en que PEEK que pueden modificarse a nivel nanométrico para superar su bioactividad limitada. Las nanopartículas como TiO₂, HAF y HAp se pueden combinar con PEEK a través del

proceso de mezcla por fusión para producir nanocompuestos bioactivos.¹⁸

Así como lo reconoce un estudio de Xu et al, en el cual se desarrolló CFR-PEEK-nanohidroxiapatita con estructuras micro/nanotopográficas modificándolas con plasma de oxígeno y puliendo la superficie con chorro de arena. El objetivo de este estudio era mejorar la osteogénesis como material bioactivo potencial para aplicaciones de injerto óseo e ingeniería de tejido óseo con biocompatibilidad y osteointegración mejoradas.²⁷

Ardelean et al, a su vez, asegura también que, los materiales termoplásticos son aptos para la fabricación de prótesis parciales removibles, que eliminan total o parcialmente la estructura metálica y los ganchos, dando lugar a las denominadas "prótesis parciales removibles libres de metal". Acotan que, si se desea, es posible cualquier combinación de la estructura metálica o los ganchos con las monturas y los ganchos de resina termoplástica.¹¹

La investigación de Tekin et al, afirma que las prótesis fabricadas con polímero tendrán un lugar en aplicaciones de rutina y el material PEEK se utilizará en estructuras de postes dentales y en el campo de la endodoncia.⁷

Como se sabe, el *vínculo con la tecnología* es un factor importante para el avance de la odontología moderna, el resultado de este vínculo ha demostrado que el PEEK, también hace parte de este proceso. Así como lo indica Papathanasiu et al en su estudio el cual asegura que PEEK podría ser adecuado para prótesis dentales fijas y removibles fabricadas con CAD-CAM debido a sus favorables propiedades mecánicas, químicas y físicas.¹⁹

Gibreel et al, descubrieron que las férulas oclusales de PEEK perdían menos volumen y cambiaban en aspereza después de la simulación de masticación que otros materiales CAD-CAM.²⁸ En el estudio de Handa & Handa, a su vez, confirman que debido a sus propiedades mecánicas, químicas y físicas favorables, varios estudios in vitro e informes clínicos sugirieron que PEEK podría ser adecuado para prótesis dentales fijas y removibles fabricadas con CAD-CAM.²⁹

Los resultados que se obtuvieron en cuanto al *impacto psicosocial* han demostrado mejoras estéticas, lo cual se traduce en una mejora psicológica y emocional en los pacientes, además, el hecho de tener una opción de tratamiento para los pacientes alérgicos al metal también contribuye en este sentido a mejorar la vida del paciente.

Según Zoidis et al, las prótesis removibles realizadas con PEEK proporcionan una estética mejorada y una reducción de las fuerzas de rotación en los dientes pilares debido a su bajo módulo elástico.⁸ Lo cual es corroborado a la vez por la investigación de Suphangul et al, la cual asegura que PEEK tiene buenas propiedades estéticas.³⁰

Sobre las *ventajas y desventajas*, los resultados que se encontraron fueron más acerca de las ventajas con respecto a las desventajas del material. Como lo expresa el estudio de Papathanasiu et al, en el cual confirma que su radiotransparencia, que puede facilitar el diagnóstico de remoción de cemento y aflojamiento de tornillos y su bajo peso específico que permite la construcción de prótesis más ligeras.²⁹

En cuanto a ventajas, el estudio de Najeeb et al, afirma que PEEK tiene adicionalmente propiedades antimicrobianas.⁴ Otra investigación (Alqurashi et al), indica que es ajustable y compatible con varios materiales de revestimiento y se puede utilizar como estructura para una prótesis implantosoportada.¹²

Wang et al, manifiestan en su que PEEK también tiene algunas desventajas cuando se aplica en prótesis fija, debido a su color gris, PEEK no logra el efecto estético de la zirconia a menos que se recubra con resina compuesta; sin embargo, la superficie inerte e hidrofóbica de PEEK dificulta la unión de PEEK con la resina compuesta y los dientes pilares.²⁴

CONCLUSIONES

1. Las propiedades de PEEK, son óptimas por su biocompatibilidad la cual es muy útil para pacientes alérgicos al metal demostrando ser una óptima alternativa pues el mismo no produce alergias, además

cuenta con una buena resistencia a la fractura y un módulo de elasticidad ideal.

2. Las estructuras fabricadas por medio de PEEK, actualmente ofrece diferentes opciones en cuanto a prótesis, sea removibles que fija. Es fundamental esclarecer que este material puro no presente propiedades de oseointegración, pero se ha encontrado la forma de aumentar su bioactividad y osteogénesis, por medio de modificaciones lo cual lo ha hecho un sustituto ideal para pacientes que son alérgicos al titanio y necesitan implantes.

3. El vínculo con la tecnología es un factor importante para el crecimiento y desarrollo de nuevos tratamientos en odontología, el PEEK demuestra ser un material a vanguardia el cual puede ser utilizado por medio de la tecnología CADA/CAM mejorando tiempos de ejecución en cuanto a los procesos de fabricación.

4. Para pacientes que sufren alergias a metales, es importante poder brindar opciones de tratamiento, en el caso de PEEK, esto equivale a un impacto psicosocial en cuanto a la salud y estética del paciente, el cual se puede ver mayormente motivado al realizarse el tratamiento que requiere.

5. Existen muchas ventajas y menos desventajas en este material. Entre las ventajas, es un material altamente biocompatible, estético y ligero. Entre las desventajas es que para ciertas estructuras protésicas necesita modificaciones para cumplir completamente su función.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Skirbutis G. PEEK polymer's properties and its use in prosthodontics. A review. 2018;20:5.
2. Haleem A, Javaid M. Polyether ether ketone (PEEK) and its manufacturing of customised 3D printed dentistry parts using additive manufacturing. Clin Epidemiol Glob Health. 2019;7:654-60.
3. Vaezi M, Yang S. Extrusion-based additive manufacturing of PEEK for biomedical applications. Virtual Phys Prototyp. 2015;10:123-35.
4. Najeeb S, Zafar MS, Khurshid Z, Siddiqui F. Applications of polyetheretherketone (PEEK) in oral implantology and prosthodontics. J Prosthodont Res. 2016;60:12-9.
5. Poulsson AHC, Eglin D, Zeiter S, Camenisch K, Sprecher C, Agarwal Y, et al. Osseointegration of machined, injection moulded and oxygen plasma modified PEEK implants in a sheep model. Biomaterials. 2014;35:3717-28.
6. Suska F, Omar O, Emanuelsson L, Taylor M, Gruner P, Kinbrum A, et al. Enhancement of CRF-PEEK osseointegration by plasma-sprayed hydroxyapatite: A rabbit model. J Biomater Appl. 2014;29:234-42.
7. Tekin S, Cangül S, Adigüzel Ö, Değer Y. Areas for use of PEEK material in dentistry. Int Dent Res. 2018;8:84-92.
8. Zoidis P, Papathanasiou I, Polyzois G. The Use of a Modified Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) as an Alternative Framework Material for Removable Dental Prostheses. A Clinical Report. J Prosthodont. 2016;25:580-4.
9. Benakatti VB, Sajjanar JA, Acharya A. Polyetheretherketone (PEEK) in Dentistry. J Clin Diagn Res [Internet]. 2019 [citado 6 de junio de 2022]; Disponible en: https://jcdr.net/article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2019&volume=13&issue=8&page=ZE10&issn=0973-709x&id=13103
10. Haleem A, Javaid M. Polyether ether ketone (PEEK) and its manufacturing of customised 3D printed dentistry parts using additive manufacturing. Clin Epidemiol Glob Health. 2019;7:654-60.
11. Ardelean LC, Rusu LC, Tigmeanu CV. Alternative Denture Base Materials for Allergic Patients [Internet]. IntechOpen; 2022 [citado 6 de junio de 2022]. Disponible en: <https://www.intechopen.com/online-first/80020>
12. Alqurashi H, Khurshid Z, Syed AU, Rashid Habib S, Rokaya D, Zafar MS. Polyetherketoneketone (PEKK): An emerging biomaterial for oral implants and dental prostheses. J Adv Res. 2021;28:87-95.
13. Parmigiani-Izquierdo JM, Cabaña-Muñoz ME, Merino JJ, Sánchez-Pérez A. Zirconia implants and peek restorations for the replacement of upper molars. Int J Implant Dent. 2017;3:5.

14. Najeeb S, BDS ZK, BDS SZ, BDS MSZ. Bioactivity and Osseointegration of PEEK Are Inferior to Those of Titanium: A Systematic Review. *J Oral Implantol*. 2016;42:512-6.
15. Zoidis P. Polyetheretherketone Overlay Prosthesis over High Noble Ball Attachments to Overcome Base Metal Sensitivity: A Clinical Report. *J Prosthodont*. 2018;27:688-93.
16. Wang H, Xu M, Zhang W, Kwok DTK, Jiang J, Wu Z, et al. Mechanical and biological characteristics of diamond-like carbon coated poly aryl-ether-etherketone. *Biomaterials*. 2010;31:8181-7.
17. Vaibhav Jain¹, Vijay Kumar R^{2*}, Poonam Prakash³, V Uday Shankar⁴. Role of PEEK biomaterial in prosthodontics: A literature review. 2019;5:63-7.
18. Rahmitasari F, Ishida Y, Kurahashi K, Matsuda T, Watanabe M, Ichikawa T. PEEK with Reinforced Materials and Modifications for Dental Implant Applications. *Dent J*. 2017;5:35.
19. Papathanasiou I, Kamposiora P, Papavasiliou G, Ferrari M. The use of PEEK in digital prosthodontics: A narrative review. *BMC Oral Health*. 2020;20:217.
20. Ludan Qin ¹, Shuo Yao ¹, Jiixin Zhao ², Chuanjian Zhou ², Thomas W. Oates ³, Michael D. Weir ³, et al. Review on Development and Dental Applications of Polyetheretherketone-Based Biomaterials and Restorations. *MDPI*. 2021;14.
21. Kamlesh RD, Nallaswamy D, Ganapathy D. Effectiveness of PEEK Framework in Comparison to Metal Framework for Fixed Dental Prosthesis: A Systematic Review. *World J Dent*. 2021;13:80-6.
22. Haleem A, Javaid M, Vaish A, Vaishya R. Three-Dimensional-Printed Polyether Ether Ketone Implants for Orthopedics. *Indian J Orthop*. 2019;53:377-9.
23. Bathala L, Majeti V, Rachuri N, Singh N, Gedela S. The Role of Polyether Ether Ketone (Peek) in Dentistry – A Review. *J Med Life*. 2019;12:5-9.
24. Wang, Huang, Dang, Xie, Zhang, Yan. PEEK in Fixed Dental Prostheses: Application and Adhesion Improvement. *MDPI*. 2022;14.
25. Goutam M, Giriya pura C, Mishra SK, Gupta S. Titanium Allergy: A Literature Review. *Indian J Dermatol*. 2014;59:630.
26. Fueki K, Ohkubo C, Yatabe M, Arakawa I, Arita M, Ino S, et al. Clinical application of removable partial dentures using thermoplastic resin. Part II: Material properties and clinical features of non-metal clasp dentures. *J Prosthodont Res*. 2014;58:71-84.
27. Xu A, Liu X, Gao X, Deng F, Deng Y, Wei S. Enhancement of osteogenesis on micro/nanotopographical carbon fiber-reinforced polyetheretherketone-nanohydroxyapatite biocomposite. *Mater Sci Eng C Mater Biol Appl*. 2015;48:592-8.
28. Gibreel M, Perea-Lowery L, Vallittu PK, Lassila L. Characterization of occlusal splint materials: CAD-CAM versus conventional resins. *J Mech Behav Biomed Mater*. 2021;124:104813.
29. Handa S, H S. Applications of PEEK in Dentistry study. *Periodontics Prosthodont*. 7:0-0.
30. Suphangul S, Rokaya D, Kanchanasobhana C, Rungsiyakull P, Chaijareenont P. PEEK Biomaterial in Long-Term Provisional Implant Restorations: A Review. *J Funct Biomater*. 2022;13:33.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo